

ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ИНКЛЮЗИВНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Б.Е.Сабыров

преподаватель ТГПУ им. Низами, кан.пед.наук

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10115276>

***Аннотация.** В статье представлено описание преимуществ применения информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в сфере инклюзивного образования. Рассмотрены основные направления применения ИКТ в образовании, а также педагогические цели их применения.*

***Ключевые слова:** инклюзивное образование, информационно-коммуникационные технологии, стандартные средства, ассистивные и специализированные программные средства, особенности психофизического развития.*

***Аннотация.** Мақолада инклюзив таълим соҳасида ахборот-коммуникация технологияларидан (кейинчалик - АКТ) фойдаланишнинг афзалликлари баён этилган. Таълимда АКТдан фойдаланишнинг асосий йўналишлари, шунингдек уларни қўллашнинг педагогик мақсадлари кўриб чиқилади.*

***Калим сўлар:** инклюзив таълим, ахборот-коммуникация технологиялари, стандарт воситалар, ёрдамчи ва ихтисослаштирилган дастурий таъминот, психофизик ривожланиш хусусиятлари.*

***Abstract.** The article describes the advantages of using information and communication technologies (hereinafter - ICT) in the field of inclusive education. The main directions of the use of ICT in education, as well as the pedagogical goals of their application, are considered.*

***Keywords:** inclusive education, information and communication technologies, standard tools, assistive and specialized software, features of psychophysical development.*

В связи с активным развитием процесса информатизации современного общества ИКТ становятся одним из основных средств обучения. Данные технологии открывают новые перспективы детям с особыми образовательными потребностями и предоставляют им возможность получения полноценного, качественного и конкурентоспособного образования.

Использование данных технологий значительно расширяет возможности обучающихся и педагогов специального образования. Так, в результате внедрения ИКТ, дети с особыми образовательными потребностями получают доступ к информации в адаптированном, наиболее удобном для них виде. Облегчается осуществление процесса коммуникации и взаимодействия. Для некоторых категорий детей особыми образовательными потребностями, например, с тяжелыми и (или) множественными нарушениями психического и (или) физического развития ИКТ являются единственным и уникальным средством, способным обеспечить им взаимодействие и общение с окружающим миром.

Современные ИКТ предоставляют широкие перспективы эффективной организации образовательной среды для всех категорий детей с особыми образовательными потребностями. Это позволяет устранить препятствия к их обучению и организовать образовательный процесс с учетом индивидуальных потребностей. Огромный потенциал вспомогательных технологий по преодолению функциональных ограничений,

препятствующих обучению, позволяет рассматривать ИКТ как связующее звено между функциональными возможностями детей и индивидуальными потребностями обучающихся.

ИКТ представляют собой комплекс современных аппаратно-технических и программных средств, а также совокупность форм, методов и приемов обучения на основе средств ИКТ, область применения которых в специальном образовании чрезвычайно разнообразна.

Стандартные средства используются для всех категорий лиц с особыми образовательными потребностями:

Ассистивные и специализированные программные средства используются в образовательном процессе детей с особыми образовательными потребностями в зависимости от имеющихся у них ограничений жизнедеятельности и функциональных возможностей.

Наиболее актуальными вспомогательными и программными средствами для обучающихся с *нарушениями функций опорно-двигательного аппарата* являются:

Ассистивные средства					
<i>Сенсорный Экран</i>	<i>Сенсорная клавиатура (панель)</i>	<i>Манипулятор трекбол</i>	<i>Джойстик</i>	<i>Ножные педали</i>	<i>«Головная мышь»</i>
Программное обеспечение (ПО)					
<i>ПО обеспечения настройки клавиатуры</i>	<i>ПО для управления ОС</i>	<i>ПО для ввода текста с помощью голоса</i>	<i>ПО для предсказания и завершения слова при ввода текста с клавиатуры</i>	<i>Виртуальная клавиатура</i>	

Наиболее актуальными вспомогательными и программными средствами для обучающихся с *нарушениями речи* являются:

Ассистивные средства		
<i>Сенсорный экран</i>	<i>Сенсорная клавиатура (панель)</i>	<i>Коммуникаторы</i>
Программное обеспечение (ПО)		
<i>ПО для предсказания и завершения слова при</i>	<i>ПО облегчающее проверку текста и исправление ошибок</i>	<i>ПО позволяющее производить</i>

<i>вводе текста с клавиатуры</i>	<i>формирование и замену текстовой информации</i>
----------------------------------	---

Наиболее актуальными вспомогательными и программными средствами для обучающихся с *нарушениями зрения* являются:

Ассистивные средства	Программное обеспечение (ПО)
✓ <i>брайлевский дисплей</i>	✓ <i>ПО поддерживающее работу брайлевского дисплея в ОС</i>
✓ <i>брайлевский принтер</i>	✓ <i>ПО для обработки текста для печати рельефно-точечным шрифтом</i>
✓ <i>читающие машины</i>	✓ <i>программы речевого доступа</i>
✓ <i>телевизионные увеличивающие устройства</i>	✓ <i>электронные лупы</i>
✓ <i>брайлевский органайзер</i>	

Наиболее актуальными вспомогательными и программными средствами для обучающихся с *нарушением слуха* являются:

Ассистивные средства	Программное обеспечение (ПО)
✓ <i>звукоусиливающая аппаратура</i>	✓ <i>ПО сообщающие о происходящих в системе</i>
	✓ <i>ПО для осуществления синхронного перевода устной речи в письменную</i>

Наиболее актуальными вспомогательными и программными средствами для обучающихся с *нарушениями интеллекта и трудностями в обучении* являются:

Ассистивные средства	Программное обеспечение (ПО)
✓ <i>специальные клавиатуры</i>	✓ <i>ПО для составления интеллект-карт</i>
✓ <i>манипулятор трекбол</i>	✓ <i>ПО для предсказания и завершения слова при ввода текста с клавиатуры</i>
✓ <i>сенсорный экран</i>	✓ <i>ПО для проверки текста и исправления в нем ошибок</i>
✓ <i>электронные калькуляторы</i>	✓ <i>ПО для формирования текста и замен</i>
	✓ <i>ПО для голосового управления компьютером и ввод текста</i>

Данный перечень асситивных и специализированных программ не является исчерпывающим. С каждым годом средств и технологий ИКТ, важных с точки зрения информатизации образования, а также для получения качественного образования лицами с особыми образовательными потребностями постоянно расширяется и совершенствуется.

Как и все другие члены общества, люди с ограниченными возможностями должны приобрести знания и навыки, необходимые для улучшения качества жизни в обществе, в котором живут. Однако они сталкиваются с дополнительными трудностями (которые называют особыми образовательными потребностями), вызванными функциональными ограничениями, по-разному влияющими на их возможность получить доступ к образованию. Очевидно, что все функциональные ограничения препятствуют овладению обучающимися достаточным уровнем знаний. Возможности таких обучающихся часто занижаются и педагогами. Поэтому для подбора оптимального программно-аппаратного оборудования, необходимого для полноценного удовлетворения индивидуальных потребностей обучающихся, важно учитывать функциональное состояние их здоровья, а также иметь четкое представление о роли и возможностях ИКТ в образовательном процессе для таких лиц.

Вместе с тем, создание подходящей технологической инфраструктуры само по себе не может разрешить всех проблем. Для реализации наиболее полного внедрения ИКТ в инклюзивное образование требуется готовность педагогов создавать и применять на практике инновационные методы обучения, а также изменять и адаптировать существующие подходы в соответствии с новыми открывающимися возможностями интеграции в инклюзивное образование самых современных технологий. Если обучающийся не способен контролировать и управлять какой-либо деятельностью, для него должны быть адаптированы или разработаны альтернативные виды деятельности с тем, чтобы предоставить ему возможность получить необходимую информацию и затем продемонстрировать свои результаты. Чтобы реализовать эти возможности, необходимо обеспечить полную интеграцию ИКТ в учебную программу. При этом модификация учебной программы не является её отклонением от академических требований и стандартов. Изменения в учебной программе не должны приводить к её упрощению для отдельных категорий обучающихся или снижению требований к их знаниям и навыкам. Наоборот, распределение знаний и образовательных ресурсов требует творческого подхода и изобретательности педагога.

Можно выделить **основные функции ИКТ в инклюзивном образовании:**

- **компенсаторная** – техническая помощь для облегчения традиционных в образовании видов деятельности: чтения и письма;
- **дидактическая** – педагогическая помощь в использовании ИКТ для создания подходящей учебной среды и образовательных ресурсов;
- **коммуникационная** – коммуникативная помощь для участия в системах сетевого взаимодействия.

Применение ИКТ не решает всех проблем в образовании лиц с особыми потребностями. ИКТ лишь обеспечивают кардинальное улучшение доступа к информации и поддержки коммуникаций и могут стать мощным дидактическим и коммуникационным средством, которое в свою очередь закладывает основание существенного прогресса в личном развитии, позволяя людям с особыми образовательными потребностями полноценно участвовать в жизни общества.

Задачей современного общества становится создание условий, при которых люди с особыми образовательными потребностями могли бы получать качественное и

конкурентоспособное образование, для того чтобы полноправно участвовать в экономической, культурной и социальной жизни своей страны.

REFERENCES

1. Гусева Т.Н. Инклюзивное образование. М.: Центр «Школьная книга», 2010. 272 с.
2. Мантуленко В.В. Мультимедиа в современном образовании. Самара.: Самарский ун-т, 2006. 112 с.
3. Трошина Е.П. Использование цифровых технологий в инклюзивном образовании // Наука и школа. 2021. №1. С.133–141.
4. Юрьева А.А. Применение интерактивных технологий в инклюзивном образовании // Молодой ученый. 2018. №16. С.322-323.
5. Рахматуллина Э.Д. Использование информационных технологий в инклюзивном образовании // Образование и воспитание. 2020. №3(29). С.82-84.